

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА CLIL НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6329938>

Наргизахон Валиева

Студентка факультета английского языка №3 УзГУМЯ

Зафар Абдусаматов

Научный руководитель, Старший преподаватель кафедры Общей лингвистики

Аннотация: В данной статье дается расшифровка и значение метода CLIL (Content and Language Integrated Learning). Описывается предыстория термина и его специфика. Рассмотрены преимущества метода и трудности при его использовании для преподавателей и учащихся. Автором статьи представлен ряд учебных заведений всех этапов, которые успешно применяют метод CLIL в образовательном процессе в Узбекистане.

Ключевые слова: методика, метод CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение, иностранный язык, преподавание иностранного языка, предметное содержание, языковая среда.

FEATURES OF THE CLIL METHOD IN A FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Nargizakhon Valieva

Student of the third faculty of English language of UzSWLU

Zafar Abdusamadov

Scientific advisor: Senior teacher of General linguistics department of UzSWLU

Abstract: The given article gives the interpretation and meaning of the CLIL (Content and Language Integrated Learning) method. The background of the term and its specificity are described. The advantages of the method and the difficulties of its usage for teachers and learners are considered. The author of the article presents a number of educational institutions of all stages that successfully apply the CLIL method in the educational process in Uzbekistan.

Key words: methodology, CLIL method, content and language integrated learning, foreign language, foreign language teaching, subject content, language environment.

Благодаря особому вниманию главы Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева на изучение иностранных языков и улучшение их преподавания, внедрение инновационных методик в процесс обучения усиливается день изо дня. Создаются образовательные программы на иностранных языках в сотрудничестве с международными сообществами. Проводятся работы внедрения новых технологий и методов в образовательные процессы на всех этапах. Одним из известных и весьма

успешно применяемых методов преподавания иностранных языков является CLIL.

Для расшифровки аббревиатуры и ее понимания обратимся к словарю Мультигран, который определяет CLIL (Content and Language Integrated Learning) как предметно-языковое интегрированное обучение [1].

Кембриджский учебнике по ТКТ (Teaching Knowledge Test) дает несколько определений CLIL [2]:

- Методика обучения, основанная на языках, межкультурных знаниях, понимании и навыках, а также основой является подготовка к интернационализации и улучшению обучения;

- Метод обучения, целью которого является изучение предмета и иностранного языка одновременно;

- Термин, использующийся для характеристики программ двуязычного обучения;

- Методика преподавания и изучения предметов через неродной язык [2].

Т. И. Якаева говорит, что «CLIL (Content and Language Integrated Learning) (Интегрированное изучение содержания предмета и языка) – это подход в обучении, сосредоточенный в двух направлениях: использование изучаемого языка для изучения и преподавания предметного содержания, и иностранного языка одновременно. CLIL не является новой формой изучения иностранного языка или предмета – это инновационная технология, сочетающая в себе множество методик, осуществленных до CLIL» [3].

Для более четкого понимания метода CLIL оглянемся на 30 лет назад и рассмотрим его предысторию. Термин «CLIL» был придуман профессором Дэвидом Маршем относительно недавно в 1994 году, и в течение 1990-х данный акроним стал одним из самых используемых в Европе для обозначения программ интеграции обучения иностранному языку и предметному содержанию. Термин не был признан совершенно новым явлением, ведь, известно, что люди жили в двуязычном и даже многоязычном обществе даже тысячи лет назад, а особенно это было свойственно людям с большим достатком. В конце XIX века богатые люди придерживались двух способов изучения иностранных языков: отправляли своих детей за границу для учебы или же нанимали иностранных учителей и гувернанток домой. Дети изучали не только грамматические правила языка, но и строили необходимый словарный запас, таким образом они изучали иностранный язык не только с помощью инструкций на изучаемом языке, но и благодаря ежедневной практике с носителями языка [3].

“Спецификой данного метода считается возможность совмещать изучение иностранных языков, к примеру английского и русского, а знание языка является инструментом изучения содержания предмета. Особое внимание уделяется как

содержанию специальных текстов, так и необходимой предметной лексике. Таким образом, язык вводится в учебную программу, а погружение в языковую среду для обсуждения определенного материала повышает мотивацию

использования языка в рамках изучаемой тематики" [4].

Рядом преимуществ предметно-языкового интегрированного обучения могут быть:

- повышение мотивации изучения иностранного языка, поскольку основной упор делается не только на освоение грамматической стороны иностранного языка, но в большей степени на развитие коммуникативных способностей учащихся;

- использование на уроках иностранного языка аутентичных материалов, что способствует абсолютному погружению в языковую среду и дает возможность доступа к мировой информации на языке оригинала;

- избавление от так называемого «языкового барьера» учащихся и избежание «культурного шока» при попадании в многоязыковое общество;

- возможность трудоустройства на зарубежных и иностранных предприятиях, так как методика подготавливает специалистов в профессиональных областях, владеющих иностранным языком не только на бытовом, но и на профессиональном уровне. [5]

Несмотря на все вышеизложенные преимущества метода, существует ряд некоторых трудностей для преподавателей и учащихся. Рассмотрим их в виде нижеследующей таблицы:

Преподаватели	Учащиеся
---------------	----------

Недостаточное количество кадров с достойным уровнем иностранного языка, особенно в части коммуникации;	Недостаточный уровень знания иностранного языка для изучения предмета;
--	--

Проблема составления критерий оценивания (Что должно быть в приоритете: знания дисциплины или же лингвистический уровень?); Трудности при сдаче экзаменов: учащиеся затрудняются между выбором - показать знание предмета или же уровень языковых знаний;

Возможное нежелание преподавателей-предметников учить на иностранном языке. То же самое нежелание получать знания на иностранном языке.

Метод CLIL считается распространенным на территории учебных заведений Республики Узбекистан начиная с начального этапа образования в дошкольных учреждениях и заканчивая высшими учебными заведениями.

Примерами дошкольных образовательных учреждений применяющих метод CLIL могут служить такие как:

- Cambridge International School (английский, китайский, французский, испанский языки)

- Disney academy (английский язык)

- Disney birds (английский, арабский языки)

- Wunderland (немецкий, английский языки)
- Oxbridge International School (английский язык)
- Westminster International School in Tashkent (английский язык) [6]

К средним образовательным учреждениям с предметно-языковым интегрированным обучением можем отнести:

- Vosiq International School (английский язык)
- Oxbridge International School (английский язык)
- The British School of Tashkent (английский язык)
- Al-Farobiy International School (английский, арабский языки)
- Galaktika & Hello Kids (английский, французский языки)
- Tashkent Ulugbek International School (английский язык) [7]

Указ Президента Республики Узбекистан об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года может свидетельствовать об уделении особого внимания высшим учебным заведениям со стороны главы государства. В указе особо подчеркивается важность включения не менее 10-ти высших образовательных учреждений республики в первую 1000 позиций высших образовательных учреждений в рейтинге международно-признанных организаций [8].

Также следует упомянуть о намерении Британского Совета совместно с Минвузом поэтапно внедрить в вузах обучение отдельным предметам на английском языке по программе Британского Совета «Высшее образование для трудоустройства», что показывает заинтересованность Узбекистана во внедрении метода CLIL [9]. Проект осуществляется в сотрудничестве с Норичским институтом языкового образования и 16 национальными вузами. Программа основана на национальных программах реформирования английского языка и поощряет сотрудничество между преподавателями английского языка и преподавателями других предметов, обучающихся на английском языке [10].

Известными иностранными университетами и институтами в Узбекистане считаются:

- Amity University in Tashkent (английский язык)
- INHA University (английский, корейский языки)
- Webster University in Tashkent (английский язык)
- Yeodju Technical Institute in Tashkent (английский, корейский языки)
- Westminster International University in Tashkent (английский язык) [11]
- Japan Digital University (английский, японский языки) [12]
- Management development institute of Singapore in Tashkent (английский язык)
- Turin Polytechnic University in Tashkent (английский, итальянский языки)
- Bucheon University in Tashkent (английский, корейский языки)
- British Management University in Tashkent (английский язык)

Исходя из вышеперечисленных учебных заведений всех этапов с предметно-языковым интегрированным обучением можем прийти к выводу, что метод CLIL

является достаточно распространенным. Несмотря на определенное количество трудностей, по нашему мнению, преимущества метода доминируют и внедрение данного метода во все учебные заведения необходимо и очевидно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=1&l2=2&s=CLIL>
2. Teaching knowledge test (TKT). Content and language integrated learning (CLIL): Glossary 2015. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Т. И. Якаева. История возникновения и развития CLIL за рубежом / Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2016.
4. Н. Е. Боброва. Особенности использования методики CLIL в рамках иноязычной подготовки студентов / Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2017.
5. Н. В. Фомина. Технология обучения – преимущества и трудности внедрения, 2020.
6. Частные детские сады Ташкента 2021 (afisha.uz)
7. Eduland.uz - Все частные школы и детские сады Ташкента
8. Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года (uza.uz)
9. Отдельные предметы в вузах будут преподавать на английском – Газета.uz (gazeta.uz)
10. Информация о проекте "Преподавание предметов на английском языке" (EMI) (uwed.uz)
11. Зарубежные вузы в Ташкенте - каталог компаний и организаций, их адреса, телефоны, контакты Вы найдете в справочнике Yellow Pages Uzbekistan, Желтые Страницы Узбекистана.
12. www.jdu.uz